
TALABALARDA DASTURLASH TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA KASBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH

Sa'dullayev Avaz Akmal o'g'li, Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada talabalarni dasturlash texnologiyalari asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan o'qitish shakllari, vositalari va usullari ko'rib chiqilgan.

Tayanch so'zlar: kompyuter, internet, dastur, kompetensiya, ta'lim texnologiyalari.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Sa'dullaev Avaz Akmalovich, преподаватель Экономико-педагогического университета

Аннотация. В статье рассмотрены формы, средства и методы обучения, направленные на развитие профессиональной компетентности учащихся на основе технологий программирования.

Ключевые слова: компьютер, интернет, программное обеспечение, компетенции, образовательные технологии

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN STUDENTS ON THE BASIS OF PROGRAMMING TECHNOLOGIES

Sadullaev Avaz Akmalovich, teacher of Economics and pedagogical university

Abstract. The article examined the forms, tools and methods of training aimed at developing professional competence on the basis of programming technologies for students.

Key words: computer, internet, application, competence, educational technology.

Kirish. Hozirgi zamon inson faoliyatining biron bir sohasini hisoblash texnikasi (kompyuterlar) va axborot texnologiyalarisiz tassavur qilib bo'lmaydi. Ulardan oqilona va samarali foydalana olish bugungi kunda har bir o'qimishli va ziyoli inson uchun zarur bo'lib qolmoqda. Dasturlash texnologiyalari sohasini mamlakatimiz talabalariga tadbqiq etish va zamon talablari darajasida yetkazib berish shart va zarur hisoblanadi. Buning uchun talabalarni dasturlash fanidan bilimini va tafakkurini o'stirishimiz zarur hisoblanadi. Talaba-yoshlarni dasturlash texnologiyalari fanidan bilimli, tafakkurli qilib tayyorlashimiz uchun, dasturlash texnologiyalari fanining asosiy qismi hisoblangan zamonaviy dasturlash tillari yordamida amalga oshirishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Zamonaviy dasturlash tillarining foydali tomonlari shundan iboratki, talaba bu tillarni o'rganishda bir qancha kichkina dastur va amaliy paketlarni o'rganish zaruriyati tug'iladi va shu izlanishlar natijasida talabalarning tafakkuri oshishiga yordam beradi. Zamonaviy dasturlash tillarini o'rganishda va shu dasturlar yordamida dastur tuzish uchun talaba nafaqat dasturlash fanini balki boshqa fanlarni ham mukammal o'rganishiga to'g'ri keladi [1].

Asosiy qism. Dasturlashni o'rganish yo'llari haqida suhbatlashamiz. Kompyuter dunyosida ko'plab dasturlash tillari mavjud bo'lib, dasturlash va unga qiziquvchilar soni ortib bormoqda. Bir xil turdagi ishni bajaradigan dasturlarni Basic, Pascal, C va boshqa tillarda yozish mumkin. Pascal, Fortran va Kobol tillari universal tillar hisoblanadi, C va

Assembler tillari mashina tiliga ancha yaqin tillar bo'lib, quyi yoki o'rta darajali tillardir. Algoritmik til inson tillariga qanchalik yaqin bo'lsa, u tilga yuqori darajali til deyiladi. Mashina tili esa, eng pastki darajali tildir [2]. Mashina tili bu sonlardan iboratdir, Masalan: 010110100010101 Dasturlash tillari 2 ta katta guruhlarga bo'linadi, quyi va yuqori darajali dasturlash tili. Quyi darajali dasturlash tili ancha murakkab bo'lib ular juda maxsus sohalarda ishlatiladi va ularning mutaxassislari ham juda kam. Chunki quyi dasturlash tillari (masalan: assembler) ko'pincha mikroprosessorlar bilan ishlashda kerak bo'lishi mumkin. Odatda turli dasturlash ishlari uchun yuqori darajali dasturlash tilidan keng foydalaniladi. EHM (Elektron Hisoblash Mashinasi) endi yuzaga kelgan paytda programma tuzishda, faqat mashina tillarida ya'ni sonlar yordamida EHM bajarishi kerak bo'lgan amallarning kodlarida kiritilgan. Bu holda mashina uchun tushinarli sanoq, sistemasi sifatida 2 lik, 6 lik, 8 lik sanoq sistemalari bo'lgan [2]. Programma mazkur sanoq sistemasi-dagi sonlar vositasida kiritilgan. Yuqori darajali dasturlashda mashina tillariga qaraganda, mashinaga moslashgan (yo'naltirilgan) belgili kodlardagi tillar hisoblanadi. Belgilar kodlashtirilgan tillarning asosiy tamoyillari shundaki, unda mashina kodlari ularga mos belgilar bilan belgilanadi hamda xotirani avtomatik taqsimlash va xatolarni tashxis qilish kiritilgan [3]. Bunday mashina moslashgan til – ASSEMBLER tili nomini oldi. Odatda, dasturlash yuqori saviyali dasturlash tillari (Delphi, Java, C++, Python) vositasida amalga oshiriladi. Bu dasturlash tillarining semantikasi odam tiliga yaqinligi tufayli dastur tuzish jarayoni ancha oson kechadi. Ko'p ishlatiladigan dasturlash tillari. Biz hozir biladigan va ishlatadigan tillarning barchasi shu guruhga mansub. Ular insonga «tushunarli» tilda yoziladi. Ingliz tilini yaxshi biluvchilar programma kodini qiynalmasdan tushunishlari mumkin. Bu guruhga Fortran, Algol, C, Pascal, Cobol va boshqa tillar kiradi. Eng birinchi paydo bo'lgan tillardan to hozirgi zamonaviy tillargacha ishlatish mumkin. Lekin, hozirgi web texnologiya orqali ishlaydigan tillarda (PHP, ASP.NET, JSP) bunday dasturlar tuzilmaydi [3]. Chunki bunday dasturlarning ishlashi uchun yana bir amaliy dastur ishlab turishi kerak. Hozirda, amaliy dasturlar, asosan, Visual C++, C#, Borland Delphi, Borland C++, Java, Python kabi tillarda tuziladi [3].

O'zbekistonda ko'pchilik yoshlar Delphi dasturlash tilidan ta'lim olish jarayonida va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishda foydalanadi. Buning asosiy sababi dasturlash tilidan foydalanishning soddaligi, komponentlarning ko'pligi, interfeysining tushunarligi va h.k. Delphida birinchi ishlagan odam ham qanaqadir dastur tuzishi oson kechadi. Lekin, foydalanuvchi Windows operatsion tizimida dasturning komponentlarning va funksiyalarning ko'pligini hamda asosiy ishlash mohiyatini ancha keyin tushinib yetadi. Yana bir tarafi, Delphi (Pascal) operativ xotirani tejashga kelganda ancha oqsaydi. Unda o'zgaruvchilarni oldindan e'lon qilib qo'yish evaziga ishlatilmaydigan o'zgaruvchilar va massivlar ham joy olib turadi [3]. Windows operatsion tizimida eng keng tarqalgan dasturlash tili bu Microsoft Visual C++ tili hisoblanadi. Ko'pchilik dasturlar hozirda shu tilda tuziladi. C dasturlash tiliga o'xshash tillar hozirda chiziqli, tarmoqlanuvchi, takrorlanuvchi va boshqa matematik masalalarni dasturlashda yetakchi hisoblanadi [3]. Deyarli hamma zamonaviy dasturlash tillarning asosida C dasturlash tili asos bo'lib xizmat qiladi.

Bundan tashqari, turli komputer o'yinlari tuzishda yoki kichik hajmdagi dasturlar tayyorlashda LUA script yoki JavaScript tillari ham keng ishlatilmoqda. Biz hozirgi kunda keng tarqalgan desktop dasturlashda ishlatiladigan dasturlash tillaridan ba'zilar haqida aytib o'tamiz: Delphi – dasturlash tillaridan biri Borland firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan.

Delphi dasturlash tili ishlatiladi va avvaldan Borland Delphi paketi tarkibiga kiritilgan. Shu bilan bir qatorda 2003-yildan hozirgacha qo'llanilayotgan shu nomga ega bulgan. Object Pascal – Pascal tilidan bir qancha kengaytirishlar va to'ldirishlar orqali kelib chiqqan bo'lib, u obyektga yo'naltirilgan dasturlash tili hisoblanadi. Avvaldan ushbu dasturlash muhiti faqatgina Microsoft Windows amaliyot tizimi uchun dasturlar yaratishga mo'ljallangan, keyinchalik esa, GNU/Linux hamda Kylix tizimlari uchun moslashtirildi, lekin 2002-yilgi Kylix 3 sonidan so'ng ishlab chiqarish to'xtatildi, ko'p o'tmay esa, Microsoft.NET tizimini qo'llab-quvvatlashi to'g'risida e'lon qilindi. Lazarus proekti amaliyotidagi (Free Pascal) dasturlash tili Delphi dasturlash muhitida GNU/Linux, Mac OS X va Windows CE platformalari uchun dasturlar yaratishga imkoniyat beradi. Visual Basic (talaffuzi: «Vijual Beysik») – Microsoft korporatsiydan dasturlash tili va uning uchun dasturlash muhitidir. U BASICdan ko'p tushunchalar oldi va tez rasmlı interfeys bilan dasturlar taraqqiyot ta'minlaydi. Oxirgi versiya 6.0 1998 yilda reliz kelishdi. Microsoftdan voris Visual Basic.NET 2002 yilda paydo bo'ldi. Java dasturlash tili – eng yaxshi dasturlash tillaridan biri bo'lib unda korporativ darajadagi mahsulotlarni yaratish mumkin. Bu dasturlash, tili Oak dasturlash tili asosida paydo bo'ldi. Oak dasturlash tili 90-yillarning boshida Sun Microsystems tomonidan platformaga bog'liq bo'lmagan holda ishlovchi yangi avlod aqli qurilmalarini yaratishni maqsad qilib harakat boshlagan edi.

Bunga erishish uchun Sun xodimlari C++ ni ishlatishni rejalashtirdilar, lekin ba'zi sabablarga ko'ra, bu fikridan voz kechishdi. Java obyektga yo'naltirilgan dasturlash tili va u C++ga ancha o'xshash. Eng ko'p yo'l qo'yildigan xatolarga sabab bo'luvchi qismlari olib tashlanib, Java dasturlash tili ancha soddalashtirildi. C++ dasturlash tili chiziqli, tarmoqlanuvchi, takrorlanuvchi va boshqa matematik masalalarni yechishga mo'ljallangan dasturlash tili hisoblanadi. C++ dasturlash tili operatsion tizimlarga aloqador qismlarni, klient-server dasturlarni, EHM o'yinlarini, kundalik ehtiyojda qo'llaniladigan dasturlarni va shu kabi turli maqsadlarda ishlatiladigan dasturlarni ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Ma'lumki, web dasturlash tillari yuqori darajadagi dasturlash tillarida yozilgan dasturlarni kompyuterga tushuntirish uchun kompilyator degan qo'shimcha dastur kerak bo'ladi. Web dasturlashda ham xuddi shunday jarayon sodir bo'ladi. Internetdagi saytlarni ko'rishlik uchun ishlatadiganingiz. Brauzerlar – web dasturlash tillarining ba'zilarini kompilyatori hisoblanadi. Web dasturlashda yana shunday tillar ham borki ularni brouzer kompyuterga tarjima qilib tushuntirib bera olmaydi, lekin bunday tillar web-saytni asosini tashkil etadi. Ana shunday tillarni brouzer tushunadigan qilib berish uchun ham web-serverga o'xshagan dasturlar kompilyator yoki interpretatorlar to'plami kerak bo'ladi. Bunday dasturlar esa, sayt joylashgan serverlarda turadi, qachonki unga so'rov yuborganingizda shu sayt joylashgan serverdagi web-server dasturlari sizning brauzeringizga saytni brauzer tushunmaydigan tillarda yozilgan joylarini tarjima qilib jo'natadi. Shunday qilib klient - yani siz tomondagi web-saytni kodlarini kompyuteringizga tushuntirib beradigan tarjimon bu - Brauzer, server tomondagi web saytni sizning brauzeringiz tushunmaydigan joylarini unga tarjima qilib jo'natadigan tarjimon bu web server hisoblanadi.

Xulosa. Kasbiy kompetentsiya, odatda, qarorlar qabul qilish bilan bog'liq bo'lgan muayyan faoliyat turini amalga oshirish uchun yetarli bilim, ko'nikma va tajriba darajasini aks ettiruvchi mutaxassislarining ishbilarmonlik va shaxsiy fazilatlarining ajralmas xususiyati sifatida tushuniladi. Oliy ta'limning 60610200 – Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) ta'lim yo'nalishi talabalariga dasturlash texnologiyalari asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda «Algoritmik tillar va

dasturlash» fanini o'qitishdan maqsad – talabalarga dasturlashning ilmiy nazariy asoslarini, informatika o'qituvchisining kasbiy sohasida egallashi lozim bo'lgan bilimlar, amalda qo'llash uchun ko'nikma va makalalami shakllantirish hamda rivojlantirishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun fan talabalarni obyektga yo'naltirilgan dasturlash tillarida ishlash, amaliy masalalarga dasturlar tuzishga oid nazariy bilimlar, amaliy ko'nikma va malakalarini shakllantirish vazifalarini bajaradi. Talaba ushbu fanni o'qish jarayonida, obyektga yo'naltirilgan dasturlash tillarining nazariy asoslari, obyektlarni loyihalash, matematik va interfeys obyektlari, voqealar va xabarlar, obyektga yo'naltirilgan muhitlarda xabarlarini uzatish, ularga ishlov berish mexanizmlari, obyektlar iyerarxiyasi asosida dasturlarni loyihalash, muayyan obyektga yo'naltirilgan dasturlash tillari to'g'risida tasavvurga ega bo'lishi va obyektga yo'naltirilgan dasturlash tillarida chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi va modulli dasturlar tuza olishni, dasturlashning obyektga yo'naltirilgan paradigmasini, obyektga yo'naltirilgan muhitlarda dasturlarni loyihalashni bilishi va ulardan foydalana olishi kerak bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Azamatov A.R., Boltayev B. Algoritmialash va dasturlash asoslari: O'quv qo'llanma. - T.: Cho'lpon, 2013.
2. Sa'dullayev A.A. (2023). Types of computer networks and their analysis // Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 13-16.